

PROCESSO DE ENFERMAGEM: A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA MÃES DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Ariadne Luiza Vasconcelos de Aquino¹
Vitória Ingrid de Sousa Brilhante²
Fátima Josilane Costa da Silva³
Jade de Oliveira Nascimento⁴

RESUMO: O Transtorno de Espectro Autista (TEA) impõe desafios significativos às famílias, especialmente às mães que desempenham um papel crucial no cuidado diário. Este artigo traz uma discussão sobre a aplicação do processo de enfermagem no auxílio às mães e famílias atípicas, destacando a importância da avaliação integral, planejamento individual e do cuidado voltado à família. Essa revisão bibliográfica evidencia também que o apoio emocional, a capacitação e o fortalecimento promovido pela atuação do enfermeiro contribuem para a melhoria da qualidade materna e do desenvolvimento infantil. Ressaltando também a necessidade de políticas públicas e de formação profissional contínua para garantir intervenções humanizadas e eficazes.

Palavras-chave: “Autismo”; “Enfermagem”; “Atenção Primária”.

¹ Discente do 3º Semestre do Centro Universitário UNIGRANDE. Email: ariadne.unigrande@gmail.com

² Discente do 4º Semestre do Centro Universitário UNIGRANDE. Email: brilhante/ingridbrilhante18@gmail.com

³ Discente do 3º Semestre do Centro Universitário UNIGRANDE. Email: Enf.fatima25@gmail.com

⁴ Docente do curso de Enfermagem UNIGRANDE. Especialista em Atenção Primária à Saúde. Email: jade@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação social e padrões restritivos e cognitivos de comportamento, exigindo cuidados específicos e contínuos (Oliveira *et al.*, 2025).

As mães de crianças com TEA costumam vivenciar maior sobrecarga física e emocional devido à demanda do cuidado (Vilanova *et al.*, 2022).

O processo de enfermagem orienta práticas assistenciais de forma sistematizada e pode proporcionar intervenções que considerem as necessidades biopsicossociais da família, formando um cuidado integral centrado na criança atípica

e nas pessoas envolvidas em seu cuidado diário (Bonfim *et al.*, 2023; Oliveira, 2024).

Dessa forma, este estudo tem como objetivo discutir a aplicação do processo de enfermagem na maternidade de crianças com TEA, enfatizando as etapas de avaliação, planejamento e cuidado centrado na família.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa realizada nas bases SciELO, PubMed e BVS, abrangendo publicações dos últimos cinco anos. Foram selecionados quatro artigos científicos em português e inglês, sendo um da SciELO, um da BVS e dois da PubMed, que abordavam o processo de enfermagem, maternidade e TEA. A análise dos conteúdos considerou aspectos metodológicos, resultados e contribuições para a prática da enfermagem voltada ao cuidado familiar. A integração entre avaliação, planejamento e intervenção reafirma o compromisso ético e científico da enfermagem com a promoção da saúde, a inclusão e o bem-estar das famílias envolvidas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de enfermagem aplicado à maternidade de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) representa um instrumento essencial para a construção de práticas de cuidado humanizadas, organizadas e voltadas às necessidades familiares (Bonfim *et al.*, 2023).

Adotando uma abordagem sistematizada, o enfermeiro identifica as principais demandas da mãe e da criança, favorecendo intervenções que promovam o bem-estar físico, emocional e social de ambos (Oliveira *et al.*, 2025).

Esse processo cria uma assistência estruturada, proporcionando à mãe um espaço de acolhimento, escuta e fortalecimento de sua autoestima e autonomia.

A avaliação constitui a etapa inicial, na qual se faz uma investigação detalhada da saúde da criança, do estado emocional da mãe e da dinâmica familiar, permitindo identificar fatores de risco, dificuldades de comunicação e estratégias de convivência utilizadas (Vilanova *et al.*, 2022).

Em seguida, é elaborado o planejamento de cuidado participativo e

individualizado, envolvendo a mãe e outros membros da família. Essa etapa cria metas alcançáveis e define intervenções voltadas à realidade familiar (Borilli *et al.*, 2022).

As intervenções de enfermagem incluem ações educativas, apoio emocional e articulação com a rede de cuidados interdisciplinares. O enfermeiro atua como mediador entre a família e os demais profissionais, promovendo escuta ativa, acolhimento e empoderamento materno (Bonfim *et al.*, 2023). Esse suporte contribui para a redução da sobrecarga emocional e o fortalecimento da autonomia da mãe nos cuidados diários (Vilanova *et al.*, 2022).

Ao proporcionar um espaço de acolhimento e orientação, o enfermeiro favorece o desenvolvimento de um ambiente mais equilibrado e propício à evolução da criança com TEA (Oliveira *et al.*, 2025)..

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do processo de enfermagem na área familiar da criança com TEA é indispensável para garantir um cuidado à família, integrando avaliação detalhada, planejamento participativo e intervenções interdisciplinares, favorecendo a construção de vínculos terapêuticos.

O suporte emocional e a educação continuada promovidos pelo enfermeiro são fundamentais para fortalecer a mãe e otimizar o resultado para a criança.

Salienta-se a importância de políticas públicas específicas e da capacitação profissional contínua, a fim de ampliar a efetividade dessas ações e contribuir para a humanização e qualidade da assistência.

REFERÊNCIAS

Bonfim, T. A. *et al.* Assistência às famílias de crianças com Transtornos do Espectro Autista: percepções da equipe multiprofissional. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 31, e3780, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.5694.3780>

Borilli, M. C. *et al.* Family quality of life among families who have children with mild intellectual disability associated with mild autism spectrum disorder. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 80, n. 4, p. 360–367, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0004-282X-ANP-2020-0537>

Oliveira, A. R. P.; SILVA, L. F.; SOUZA, T. V.; GÓES, F. G. B.; MORAES, J. R. M. M. Participação de enfermeiros na detecção de sinais de autismo infantil na Atenção Primária à Saúde. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 78, n. 1, e20230530, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0530pt>

Oliveira, A. R. P. Detecção precoce dos sinais de alerta de autismo em crianças na atenção primária à saúde sob a perspectiva das relações interpessoais. 2024. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20210077.pt>